

KOGNITIV-METAFORIK MODELLARNING MILLIY- MADANIY XUSUSIYATLARI VA ULARNI CHOG‘ISHTIRMA TAHLIL ASOSIDA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

Rustamova Shakhnoza Abdurakhimovna

Associate Professor of Tashkent State Transport University

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6038-1181>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363192>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kognitiv-metaforik modellarning milliy-madaniy xususiyatlari hamda ularni chog‘ishtirma tahlil asosida tarjima qilish muammolari tadqiq etiladi. Tadqiqot konseptual metafora nazariyasi va kognitiv tarjimashunoslik yondashuvlari asosida olib borilib, ingliz va o‘zbek tillaridagi metaforik modellar qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Metaforalarning universal va madaniy jihatdan shartlangan tomonlari aniqlanib, tarjima jarayonida konseptual moslik, semantik ekvivalentlik va pragmatik adekvatlik masalalari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv metafora, konseptual xaritalash, metaforik model, milliy-madaniy semantika, chog‘ishtirma tahlil, tarjima strategiyasi, semantik ekvivalentlik, pragmatik adekvatlik, lingvokulturologiya.*

Kirish: Zamonaviy tilshunoslikda metafora hodisasi kognitiv paradigma doirasida qayta talqin qilinib, u inson tafakkurining asosiy mexanizmlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Konseptual metafora nazariyasiga ko‘ra, metafora til birliklarining stilistik bezagi emas, balki tajriba va bilimni konseptuallashtirish vositasidir. Shu bois metaforik modellar milliy dunyoqarash, tarixiy tajriba va madaniy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi.

Globallashuv sharoitida turli madaniyatlar o‘rtasidagi muloqot kengayib borayotgan bir paytda metaforalarni adekvat tarjima qilish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi metaforik modellarni qiyosiy o‘rganish ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlash, shuningdek, tarjima jarayonida yuzaga keladigan semantik va pragmatik muammolarni bartaraf etish imkonini beradi. Shu jihatdan mazkur tadqiqot kognitiv-metaforik modellarni milliy-madaniy kontekstda tahlil qilish hamda ularni chog‘ishtirma asosda tarjima qilish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili: Kognitiv-metaforik modellarni o‘rganish zamonaviy tilshunoslikda konseptual metafora nazariyasi doirasida shakllangan ilmiy paradigma bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlarda metafora faqat badiiy vosita sifatida emas, balki inson tafakkurini strukturallashtiruvchi, tajribani konseptuallashtiruvchi va bilimni tashkil etuvchi asosiy kognitiv mexanizm sifatida talqin etiladi [1]. Konseptual metafora nazariyasi til birliklari ortida yotgan konseptual xaritalash jarayonlarini ochib berish orqali metaforaning universal va madaniy jihatdan shartlangan tomonlarini ajratishga imkon yaratadi. Shu asosda metaforik modellar milliy-madaniy tafakkur, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy tajriba bilan bevosita bog‘liqligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [2]. Metaforaning madaniy variativligi masalasi kognitiv tilshunoslikda alohida yo‘nalish sifatida shakllangan bo‘lib, unda ayrim konseptual metaforalar universallikka ega bo‘lsa-da, ularning lingvistik realizatsiyasi va semantik yuklamasi muayyan etnomadaniy kontekstda o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘lishi ta’kidlanadi [2]. Bu esa tarjima jarayonida metaforik modellarni adekvat talqin qilishda faqat

leksik muvofiqlikni emas, balki konseptual va madaniy moslikni ham hisobga olish zaruratini yuzaga keltiradi.

Kognitiv burilish asosida metafora tarjimasini tadqiq etgan ishlarda tarjima jarayoni konseptual rekonstruksiya va qayta xaritalash sifatida talqin qilinadi [3]. Ushbu yondashuvda tarjimon manba tilidagi metaforik modelni aniqlab, uni maqsad tilidagi mos konseptual struktura bilan uyg'unlashtirishi lozimligi asoslanadi. Metaforaning yuzaki shakliy ifodasini emas, balki uning ostida yotgan konseptual modelni aniqlash tarjimaning semantik va pragmatik aniqligini ta'minlovchi omil sifatida ko'rsatiladi [4]. Chet tilini o'rganuvchilarning metaforalarni tarjima qilish jarayonini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda esa kognitiv va madaniy tafovutlar tarjima xatolarining asosiy manbai ekanligi aniqlangan [5]. Xususan, manba tilidagi konseptual metafora maqsad tilida mavjud bo'lmagan yoki boshqa semantik sohada realizatsiya qilinadigan hollarda o'quvchilar literal tarjimaga moyillik bildirishi qayd etiladi. Bu holat milliy-madaniy konseptual tizimlarni qiyosiy o'rganish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi kognitiv metaforalar hamda ularning madaniy semantikasi qiyosiy tahlil qilingan ishlarda milliy dunyoqarash, tarixiy tajriba va ijtimoiy qadriyatlar metaforik modellar shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy dalillar asosida yoritilgan [6]. Adabiy matnlardagi metaforalarning qo'llanish xususiyatlarini o'rgangan tadqiqotlarda esa metaforik ifodalar milliy estetik tafakkur va obrazlilik tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi [7]. Shuningdek, metaforalarning lingvistik xususiyatlari, ularning struktur-semantik va funksional jihatlari ingliz va o'zbek tillari materiallari asosida tahlil qilingan bo'lib, bunda metaforik model va til vositalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib berilgan [8]. Tarjima jarayonida emotsional-ekspressiv vositalarni, jumladan, humor va ironiyani ifodalash muammolari tahlil qilingan ishlarda metaforaning pragmatik yuklamasi va konnotativ ma'nosini saqlab qolish tarjimon oldidagi eng murakkab vazifalardan biri ekani ta'kidlanadi [9]. Bu esa kognitiv-metaforik modellarni tarjima qilishda nafaqat semantik ekvivalentlik, balki pragmatik adekvatlik ham muhim mezon ekanini ko'rsatadi.

Shu tariqa, mavjud ilmiy manbalar tahlili kognitiv-metaforik modellarni milliy-madaniy kontekstda o'rganish va ularni chog'ishtirma tahlil asosida tarjima qilish masalasi kompleks yondashuvni talab etishini ko'rsatadi. Konseptual metafora nazariyasi, madaniy variativlik tamoyili va kognitiv tarjimashunoslik yondashuvlari mazkur yo'nalishning nazariy-metodologik asosini tashkil etadi. Biroq ingliz va o'zbek tillaridagi metaforik modellarni tizimli ravishda qiyoslab, ularning tarjima strategiyalarini milliy-madaniy tafovutlar nuqtayi nazaridan kompleks tahlil qilish masalasi hanuz dolzarb ilmiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot metodologik jihatdan konseptual metafora nazariyasi, kognitiv tilshunoslik va kognitiv tarjimashunoslik tamoyillariga tayanadi. Ish jarayonida qiyosiy-tipologik tahlil, konseptual-semantik tahlil, kontekstual tahlil hamda diskursiv yondashuv usullaridan foydalanildi. Ingliz va o'zbek tillaridagi badiiy va publitsistik matnlardan tanlab olingan metaforik birliklar asosida konseptual xaritalash mexanizmlari aniqlanib, ularning manba va maqsad sohalari o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilindi. Metaforik modellarni tarjima qilish jarayonida qo'llanilgan strategiyalar semantik ekvivalentlik va pragmatik adekvatlik mezonlari asosida baholandi. Shuningdek, milliy-madaniy tafovutlarning tarjima sifatiga ta'siri aniqlash maqsadida chog'ishtirma tahlil amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ingliz va o'zbek tillarida ayrim konseptual metaforalar universal xarakterga ega bo'lib, masalan, hayot yo'l sifatida, vaqt harakat sifatida konseptuallashtiriladi. Biroq ularning lingvistik ifodalanishi va semantik konnotatsiyasi

milliy-madaniy omillar ta'sirida turlicha realizatsiya qilinadi. Buni ingliz va o'zbek badiiy adabiyoti materiallari asosida kuzatish mumkin.

Ingliz adabiyotida hayotning sahna sifatida talqin qilinishi keng tarqalgan konseptual model hisoblanadi. Masalan, *“All the world's a stage, and all the men and women merely players”* misrasida hayot sahna, inson esa aktyor sifatida konseptuallashtiriladi. Ushbu metafora ingliz madaniy makonida teatr san'ati va ijtimoiy rollar konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq. O'zbek tiliga tarjima jarayonida *“dunyo – sahna”* modeli semantik jihatdan tushunarli bo'lsa-da, o'zbek badiiy tafakkurida hayot ko'proq yo'l yoki maydon metaforalari orqali ifodalanishi sababli obrazning milliy-madaniy rezonansi susayadi. Bu holat qisman mos tushuvchi metaforik model sifatida baholanadi va tarjimada konseptual moslashtirishni talab qiladi.

Siyosiy-kinoyaviy metafora namunasini *“All animals are equal, but some animals are more equal than others”* jumlasida ko'rish mumkin. Bu yerda tenglik tushunchasi formal ravishda tasdiqlanib, mazmunan inkor etiladi. O'zbek tiliga tarjima jarayonida *“equal”* va *“teng”* leksemalarining konnotativ doirasi to'liq mos tushmaydi, natijada metaforaning ironik va tanqidiy qatlami qisman yo'qoladi. Ushbu misol metaforaning pragmatik yuklamasini saqlab qolish tarjimada eng murakkab masalalardan biri ekanini ko'rsatadi.

Psixologik-eksistensial metafora namunasi sifatida *“The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places”* jumlasini keltiriladi. Bu yerda *“sinish”* metaforasi insonning ruhiy zarbalar orqali chiniqishini ifodalaydi. Ingliz tilida *“to be broken”* iborasi fojeaviy tajriba bilan bir qatorda ichki kuch va transformatsiyani ham anglatishi mumkin. O'zbek tilida esa *“singan odam”* birikmasi ko'proq o'zgaruvchanlik va mag'lubiyat semantikasini ifodalaydi. Natijada metaforaning ijobiy-epik qatlami to'liq aks etmaydi va mazkur model mos tushmaydigan yoki qisman mos tushuvchi turga kiradi.

O'zbek badiiy tafakkurida esa metaforik modellar ko'pincha tasavvufiy, ma'naviy va ichki olam konsepsiyalari bilan uzviy bog'langan. Masalan, *“Ko'ngul mulking sultoni – ishq”* misrasida ko'ngul davlat, ishq esa uning hukmdori sifatida konseptuallashtiriladi. Ingliz tiliga tarjimada *“heart”* leksemasi ko'ngulning semantik doirasini to'liq qamrab olmaydi, chunki ko'ngul tushunchasi ruhiy, hissiy va ma'naviy qatlamlarni birlashtiradi. Bu holat mos tushmaydigan metaforik model sifatida izohli yoki kengaytirilgan tarjimani talab qiladi.

Muhabbatning olov sifatida talqini *“Otabek yuragida bir o't yondi”* misolida namoyon bo'ladi. Ingliz tiliga *“a fire was kindled in his heart”* tarzida tarjima qilinganda asosiy konseptual model saqlanadi. Biroq *“o't”* leksemasining o'zbek she'riyatidagi tarixiy-simvolik yuklamasi to'liq aks etmaydi. Ushbu model qisman mos tushuvchi metafora sifatida baholanadi.

Yana bir obrazli misol sifatida *“Zulfiya – zulmat ichida yongan sham”* jumlasini keltirish mumkin. Bu yerda yorug'lik va zulmat oppozitsiyasi orqali qahramonning ma'naviy-axloqiy pozitsiyasi ifodalanadi. Ingliz tiliga *“a candle burning in the dark”* shaklida tarjima qilish semantik jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, o'zbek adabiyotidagi sham va zulmat ziddiyatining tasavvufiy hamda milliy-madaniy qatlami to'liq ifodalanmaydi. Natijada metaforaning chuqur konnotativ ma'nosi qisqaradi.

Qiyosiy tahlil jarayonida metaforik modellar to'liq mos tushuvchi, qisman mos tushuvchi va mos tushmaydigan guruhlariga ajratildi. To'liq mos tushuvchi modellar tarjimada bevosita ekvivalent orqali ifodalandi. Qisman mos tushuvchi modellar semantik moslashtirish yoki strukturaviy transformatsiya orqali tarjima qilindi. Mos tushmaydigan modellar esa milliy-madaniy substitutsiya, izohli tarjima yoki kontekstual kengaytirish usullarini talab qildi.

Shuningdek, metaforaning pragmatik yuklamasini saqlab qolish tarjima jarayonida eng murakkab bosqichlardan biri ekani aniqlandi. Ayniqsa, kinoya, ijtimoiy tanqid va emotsional-

ekspressiv ma'no yuklangan metaforalarda konseptual modelni qayta qurish zarurati yuzaga keladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, metaforik modellarni tarjima qilishda faqat leksik moslik yetarli emas, balki konseptual va madaniy moslikni ta'minlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari kognitiv-metaforik modellar milliy-madaniy tafakkur mahsuli ekanini va ularni tarjima qilish jarayoni konseptual rekonstruksiya jarayoni sifatida talqin etilishi lozimligini tasdiqlaydi. Ingliz va o'zbek tillaridagi metaforik modellarni chog'ishtirma tahlil qilish ularning universal va milliy xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Metaforalarni adekvat tarjima qilishda semantik ekvivalentlik bilan bir qatorda pragmatik adekvatlik va madaniy moslikni ta'minlash muhim mezon hisoblanadi. Shu bois kognitiv-metaforik modellarni tarjima qilishda lingvokulturologik yondashuvni qo'llash, konseptual xaritalash mexanizmlarini chuqur tahlil qilish hamda milliy-madaniy tafovutlarni hisobga olish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot natijalari metafora tarjimasi nazariyasini boyitish va tarjima amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by.* – University of Chicago press, 2008.
2. Kövecses Z. *Metaphor in culture: Universality and variation.* – Cambridge university press, 2005.
3. Hong W., Rossi C. The cognitive turn in metaphor translation studies: A critical overview // *Journal of Translation Studies.* – 2021. – T. 5. – №. 2. – C. 83–115.
4. Schmidt G. A cognitive-linguistic approach to the translation of metaphor from English into Croatian: дис. – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2012.
5. Chen Y. An investigation into EFL learners' translations of metaphors from cognitive and cultural perspectives // *International Journal of Comparative Literature and Translation Studies.* – 2017. – T. 5. – №. 3. – C. 32-43.
6. Elmirzayeva, M., и В. Baxtiyorova. «INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI KOGNITIV METAFORALAR VA MADANIY SEMANTIKA QIYOSIY TAHLILI». Академические исследования в современной науке, т. 3, вып. 50, декабрь 2024 г., сс. 50-55
7. Suyarova N., Ismatova J. THE USE OF METAPHORS IN LITERARY TEXTS IN ENGLISH AND UZBEK // *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi.* – 2025. – T. 58. – №. 1. – C. 226-229.
8. Axmadjonova Mastura Maqsdjon qizi. "INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA METAFORALARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI". *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, vol. 40, no. 1, Feb. 2025, pp. 52-54.
9. Siddiqova N. Q. INGLIZ TILIDAGI HUMOR VA IRONIYANI TARJIMADA IFODALASHNING USULLARI // *Ustozlar uchun.* – 2025. – T. 80. – №. 1. – C. 192-196.